

GEOGRAFIYA TA’LIMIDA DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA METODIK ASOSLAR

Abduraxmonov Botirjon Mirzamaxmudovich¹, Isabayeva Dilrabo Adxamjonovna²

¹Namangan davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD), ²Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632787>

Annotatsiya. Mazkur maqolada geografiya fanini o‘qitishda didaktik materiallardan foydalanish zarurati, ularning funksiyalari va ta’lim samaradorligiga ta’siri yoritilgan. Didaktik vositalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishda zamonaviy yondashuvlar, shuningdek, pedagogik va psixologik talablar asosida yondashishning afzalliklari tahlil etilgan. Maqola mavjud ilmiy-uslubiy manbalar asosida tayyorlangan bo‘lib, didaktik materiallar turlari, ularning o‘quvchilarga ta’siri va baholashdagi o‘rni muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: geografiya ta’limi, didaktika, didaktik material, innovatsion yondashuv, interfaol metod, baholash vositalari, raqamli ta’lim.

Annotation. This article explores the necessity of using didactic materials in teaching geography, highlighting their functions and impact on the effectiveness of the educational process. It analyzes the advantages of modern approaches to the development and application of didactic tools, taking into account pedagogical and psychological requirements. The article is based on existing scientific-methodological sources and discusses the types of didactic materials, their influence on students, and their role in assessment.

Keywords: geography education, didactics, didactic material, innovative approach, interactive method, assessment tools, digital education.

Geografiya fanini zamonaviy va samarali o‘qitishda didaktik materiallar markaziy o‘ringa ega. Bu materiallar nafaqat mavzuni sodda va tushunarli ko‘rinishda bayon qilishga xizmat qiladi, balki o‘quvchilarning fikrlash, tahlil qilish, muammo qo‘yish va hal qilish, mustaqil qaror chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Geografiya – murakkab va ko‘p qirrali fan bo‘lib, u tabiat, jamiyat va inson o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni chuqur tahlil etishni talab qiladi. Bunday mazmuni oson va ta’sirli usulda yetkazish vositasi aynan didaktik materiallardir.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish bo‘yicha tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni”, “2030 yilgacha mo‘ljallangan Xalq ta’limini rivojlantirish konsepsiyasi”, “Yangi O‘zbekiston 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi” hamda Prezidentning bir qator farmon va qarorlari ushbu yo‘nalishda huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda [1].

Mazkur hujjatlarda pedagogik kadrlar tayyorlash, ularning kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy o‘quv va didaktik vositalardan foydalanishga e’tiborni kuchaytirish asosiy yo‘nalish sifatida belgilab qo‘yilgan. Jumladan, Prezidentning 2022-yil 28-fevraldagi PQ–81-sonli qarori asosida “O‘qituvchining maqomi” tushunchasiga yangi mazmun kiritilib, ularga yaratib berilgan sharoitlar va talablar keskin yangilandi. Shu jarayonda o‘quvchilarda chuqur bilim, tahliliy

fikrlash va amaliyotga yo‘naltirilgan ko‘nikmalarni shakllantirish uchun didaktik vositalar bilan ishlash zaruriyati yanada ortdi [2].

Geografiya ta'limida didaktik materiallar bo'yicha ko'plab tadqiqotchilar muhim ishlar qoldirgan. B.M. Abduraxmonovning “Geografiya o‘qitish metodikasi: didaktik materiallar ishlab chiqish, samarali foydalanish” qo‘llanmasi bu sohada asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Unda didaktik materiallarning turlari, funksiyalari va qo'llanilish tamoyillari batafsil yoritilgan. Shuningdek, quyidagi tadqiqotchilarning ishlari ham muhim hisoblanadi:

- I.V. Dushina, V.B. Pyatunin, E.A. Tamojnaya (“Metodika obucheniya geografii”) – geografiya o'qitishda didaktik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar [4].

- D. Lambert va J. Morgan (“Teaching Geography: A Conceptual Approach”) – zamonaviy pedagogik yondashuvlar va didaktik materiallarning ahamiyati [5].

- A.A. Ivanov (“Razrabotka i ispol'zovanie didakticheskix materialov v obucheni geografii”) – geografiya ta'limida didaktik materiallarning amaliy qo'llanilishi [6].

Namangan davlat universiteti dotsenti B. M. Abduraxmonov muallifligida chop etilgan “Geografiya o‘qitish metodikasi: didaktik materiallar ishlab chiqish, samarali foydalanish” nomli o‘quv-uslubiy qo‘llanmasi shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda, geografiya fani o‘qituvchilariga metodik jihatdan amaliy yordam ko‘rsatish, zamonaviy ta‘lim vositalarini ishlab chiqish va ularni oqilona qo‘llash bo‘yicha muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda [3].

Didaktik materiallar ta‘lim jarayonining ajralmas qismidir. Ularning asosiy funksiyalari:

- Axborotni vizualizatsiya qilish (xaritalar, diagrammalar, grafikalar orqali)
- Qiziqishni oshirish (rangli, interaktiv shakllar orqali)
- Amaliy tajriba berish (mustaqil izlanish, guruhii ish)
- Baholashni qo‘llab-quvvatlash (testlar, rubrikalar, onlayn platformalar orqali)

XXI asrda ta‘limda yuz berayotgan o‘zgarishlar o‘quvchilarning bilim olish tarzini tubdan yangilashni taqozo qilmoqda. Ayniqsa, geografiya kabi vizual va tizimli yondashuvni talab qiladigan fanlarda didaktik materiallarning zamonaviy shakl va usullarini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. An‘anaviy, statik taqdimotlar o‘rnini endi raqamli, interfaol va o‘quvchini faol ishtirokga jalb etuvchi metodlar egallab bormoqda.

Didaktik materiallarni ishlab chiqishda foydalaniladigan innovatsion yondashuvlar quyidagicha tasniflanadi [7]:

- Raqamli platformalardan foydalanish. Google Classroom, Moodle, Edmodo kabi tizimlar orqali dars materiallarini elektron shaklda taqdim etish, testlar tuzish, topshiriqlarni baholash va o‘quvchilar bilan aloqa o‘rnatish imkoniyati yaratiladi.

- Interfaol taqdimotlar. Prezi, PowerPoint kabi vositalarning yangi versiyalari yordamida mavzularni animatsiya, video, diagramma va vizual effektlar bilan boyitilgan tarzda tushuntirish mumkin. Bu o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi va materiallarni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.

- Virtual laboratoriyalar. Google Earth, NASA Virtual Labs, ArcGIS Online kabi interaktiv geografik muhitlar yordamida o‘quvchilar real vaqt rejimida dunyo xaritasini kuzatish, tabiiy hodisalarni modellashtirish, iqlim o‘zgarishlarini analiz qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

- Geymifikatsiya texnologiyalari. Kahoot, Quizizz, Wordwall kabi o‘yin elementlari bilan boyitilgan platformalar orqali o‘quvchilar bilimni mustahkamlovchi testlar, viktorinalar, bahsli o‘yinlar tashkil qilish mumkin. Bunday yondashuv o‘quvchilarning ishtirokini oshiradi, raqobat va jamoaviylik hissini shakllantiradi (1-rasm).

1-rasm. <https://wordwall.net/en-us/community/games> sahifasi

• Infografika va simulyatsiyalar. Murakkab statistik ma’lumotlar, iqlim o‘zgarishlari, aholining demografik dinamikasi kabi mavzularni soddalashtirish uchun infografika, animatsiya va simulyatsiyalardan foydalanish juda samaralidir.

Ushbu zamonaviy yondashuvlarning afzalligi shundaki:

- O‘quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi;
- Vizual tushunish va xotirada saqlash jarayonini yengillashtiradi;
- Fanlararo bog‘liqlikni rivojlantiradi (masalan, geografiya va IT);
- Tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi;
- O‘quvchilarni interfaol va natijador ta’limga jalb etadi.

Zamonaviy didaktik materiallar, shuningdek, ta’limdagi inklyuzivlikni ta’minlash, har bir o‘quvchining individual o‘zlashtirish darajasini inobatga olish, differensial yondashuvni qo‘llashda ham muhim ahamiyatga ega.

Biz tomondan geografiya ta’limida quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha yondashuv taklif qilinadi:

- Mavzuga mos va yoshga mos materiallar ishlab chiqish;
- Multimediyaga asoslangan interfaol darslar tashkil etish;
- Ko‘rgazmali materiallar orqali mantiqiy tushunchalarni shakllantirish;
- Didaktik materiallarni baholash jarayoniga uyg‘unlashtirish.

Didaktik materiallar quyidagi funksional vazifalarni bajaradi:

• Mavzuni aniq va tushunarli bayon etish. Murakkab geografik hodisalarni (masalan, iqlim o‘zgarishlari, relyef shakllanishi, demografik tahlillar) tushunishda o‘quvchi ko‘pincha qiyinchiliklarga duch keladi. Xaritalar, grafiklar, infografikalar, animatsiyalar kabi didaktik vositalar shu kabi mavzularni oddiy, vizual va tushunarli shaklda taqdim etishga imkon yaratadi.

- Faollik, ijodkorlik va izlanishga undash. Rangli, interfaol, topshiriqli va o‘yin shaklidagi materiallar o‘quvchilarning darsdagi ishtirokini kuchaytiradi. Ayniqsa, loyiha ishlari, mini-tadqiqotlar va prezentatsiya topshiriqlari orqali o‘quvchilar o‘z hududlaridagi geografik muammolarni tahlil qilish, echimlar taklif qilish va ularni taqdim etish ko‘nikmalarini o‘zlashtiradi.

- Tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo‘naltirish. Geografik masalalar ko‘pincha muammoli va ko‘p omilli bo‘ladi. Masalan, “Global isishning iqtisodiy oqibatlarini” mavzusida o‘quvchilarga grafiklar asosida savollar berish, muqobil strategiyalar ishlab chiqishni talab qiluvchi topshiriqlarni taqdim etish tanqidiy fikrlashni shakllantiradi.

Didaktik materiallar o‘quvchilarning bilish faoliyatini jonlantirish, o‘z fikrini bayon etishga undash, mustaqil ishlash va javobgarlikni his qilishda asosiy pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, bu materiallar o‘quvchilarning bilim darajasini baholash, tahlil qilish va individual yondashuvni amalga oshirish imkonini ham beradi (1-jadval).

1-jadval.

Didaktik materiallarning ko‘p funksiyali xususiyatlari.

Funksiya	Tavsifi	Misol
Ta’limiy	Bilim berish, tushunishni osonlashtirish	Interfaol xarita orqali tabiiy zonalarni tushuntirish
Rivojlantiruvchi	Fikr yuritish, tahlil qilish, xulosa chiqarish	Grafik tahlil orqali demografik tendensiyani izohlash
Tarbiyaviy	Ekologik ong, fuqarolik mas’uliyatni shakllantirish	O‘z hududidagi ekologik muammoga yechim izlash
Baholovchi	Bilim darajasini o‘lchash, tahlil qilish	Test, rubrika, loyihaviy topshiriqlar orqali baholash
Faollashtiruvchi	Darsga jalb etish, ishtirokni kuchaytirish	Gamifikatsiya asosida viktorinalar tashkil etish

Xulosa. Geografiya ta'limida didaktik materiallar o'quv jarayonini zamonaviylashtirish va o'quvchilarning geografik dunyoqarashini kengaytirishda muhim vositadir. Didaktika asosida ishlab chiqilgan materiallar o'quvchilarga bilimlarni oson o'zlashtirish va ularni hayotiy kontekstda qo'llash imkonini beradi. Zamonaviy yondashuvlar, xususan, raqamli texnologiyalar va o'yinlashtirish usullari ta'limni yanada interaktiv va samarali qiladi.

Taklif etiladiki, geografiya fanini o‘qitishda didaktik materiallar yaratish bo‘yicha metodik markazlar faoliyatini kengaytirish, o‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmalarini oshirish va fanlararo integratsiyani kuchaytirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.04.2019 йилдаги ПФ-5712-сон. <https://lex.uz/uz/docs/4312785>

3. Abduraxmonov B. “Geografiya o‘qitish metodikasi: didaktik materiallar ishlab chiqish, samarali foydalanish”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. «Yashin sanoat» bosmaxonasi. Namangan. 2025. 78 bet.
4. Abduraxmonov B., Isabayeva D. Pedagogical and didactic foundations for the effective use of didactic materials in teaching geography. *Международный журнал «Экономика и социум»* – научное электронное издание. №1(128) январь 2025.
5. Abduraxmonov B.M., Raximov I.B. Geografiya ta’limida elektron ta’lim resurslari yaratishda Google Earth education ta’lim platformasidan foydalanish. “Elektron ta’lim” – “Электронное обучение” – “E-learning” December, 2024, No4, Vol. 5 197-207 bb.
6. Абдурахмонов Б.М., Турдалиев И.Э., Рахимов И.Б. Обучение современного учителя географии: внедрение технологий и педагогических инноваций в образовательную среду. Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития: Материалы
7. IX Всероссийской научно-практической конференции, 8–9 ноября 2024 года. – Москва: МПГУ, 2024. – С. 384-389.
8. Lambert, D. & Morgan, J. *Teaching Geography: A Conceptual Approach*. Routledge, 2019.